

РАЗРАБОТКА ИНТЕГРАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ В ПОВЫШЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН

Юлия Вячеславовна Землина

доктор философии по педагогическим наукам, учитель высшей категории,
государственная специализированная школа №51 города Ташкента,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14992333>

***Аннотация.** В статье рассматриваются направления методической деятельности, связанной с женским контентом, стимулирующие формирование гражданского потенциала младших школьников в урочном процессе. Систематизированы компоненты компетенции активной гражданственности, поддающиеся влиянию воздействия женского потенциала на основе интегративных решений.*

***Ключевые слова:** интегративность, воспитательные цели, урок, гражданственность, компетенции, гендерное равенство.*

***Abstract.** The article examines the areas of methodological activity related to women's content, stimulating the formation of the civic potential of junior schoolchildren in the lesson process. The components of the competence of active citizenship, amenable to the influence of women's potential based on integrative solutions, are systematized.*

***Key words:** integrativeness, educational goals, lesson, citizenship, competencies, gender equality.*

***Annotatsiya.** Maqolada dars jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining fuqarolik salohiyatini shakllantirishni rag'batlantirish, ayollar mazmuni bilan bog'liq uslubiy faoliyat sohalari ko'rib chiqiladi. Faol fuqarolik kompetensiyasining tarkibiy qismlari, integrativ echimlar asosida ayollar salohiyatining ta'siriga mos keladi.*

***Kalit so'zlar:** integrativlik, ta'lim maqsadlari, dars, fuqarolik, kompetensiyalar, gender tengligi.*

Вопрос участия женщины в процессе формирования гражданственности всегда был актуальным и своевременным. Истории известны факты, когда женщины становились великими руководителями, занимались государственной деятельностью, разрабатывали идеи и проекты развития общества [1]. Между тем система становления гражданского потенциала может проявляться не прямым воздействием: косвенное влияние порой гораздо значимее, поскольку речь идёт о длительном усвоении знаний, умений, навыков как базиса чувственной компетенции.

Именно поэтому вклад женщины в формирование гражданственности не возможно недооценить.

Гражданственность – понятие общественно-личностное. За раскрытие её чувственного компонента отвечают временные условия [2]. При этом, если рассматривать длительное влияние женщины на общество как матери, жены, хранительницы домашнего очага издревле, возможно раскрытие черт патриотизма у мужчин рода, поскольку именно от женщины зависело формирование таких характеристик у сыновей, как терпение,

трудолюбие, аккуратность, уважение, сочувствие. Перечисленные черты являются относительными категориями явления гражданственности.

На сегодняшний день этот вопрос не исчерпан, и его решение приобретает всё более насыщенный оттенок. Выражается он в учебно-воспитательном процессе на всех ступенях образования. Политика нашего государства относительно гендерного равенства поощряет создавать учебные программы, раскрывающие полноценное влияние женщины на развитие общества. Рассмотрим на примере дорожной карты урока в начальной школе суть этого вопроса.

1. Предметы социального цикла непосредственно раскрывают понятие гендерного равенства. Оно само по себе выступает компонентом компетенции активной гражданственности. В рамках модульного обучения выделены индикаторы сформированности социальных ценностей, рассматриваемых как совокупность моральных, нравственных, эстетических, идеологических и прочих установок, являющихся общепринятыми в конкретном обществе. Каждый индивид в процессе социализации усваивает их и становится их носителем. В дальнейшем он моделирует своё поведение и оценивает поведение окружающих в соответствии с этими установками. К индикаторам гендерной компетентности, определяемым в качестве критериев оценки на уроке воспитания относятся уважение к противоположному полу, культура взаимоотношений между мальчиками и девочками, межличностные отношения между мальчиками и девочками.

2. Предметы естественно-научного цикла рассказывают о достижениях женщин в науке, технике, агропромышленности, раскрывают роль женщин-учёных в различных сферах нашей жизнедеятельности. Практические задания, предложенные в учебниках нового поколения, предполагается выполнять с семьёй, под наблюдением взрослых, что подразумевает формирование сплочённости, укрепления семьи, повышения интереса к науке всех членов семьи.

3. Физическое направление, само по себе являющееся одним из элементов патриотического воспитания, предоставляет равные права на уроке девочкам и мальчикам. Применяемый акмеологический подход в этой дисциплине подразумевает выполнение одинаковых нормативов до достижения определённого возраста.

4. Предметы эстетического цикла на сегодняшний день соединяют мужские и женские чувства: всё, что изначально было присуще только женщине, сейчас находится и в поле зрения мужчин (мальчики помогают на кухне маме (технология), становятся великими музыкантами и художниками – каждое из этих действий выражает компонент гражданственности, а эстетическое воспитание, прежде всего, зависит от влияния восприятия женщины, матери.

5. Гуманитарное направление раскрывает роль женщин и формирует уважение к её труду через большое изобилие методических средств. Использование текстов о великих женщинах нашего края воспитывает чувство гордости за достижения Родины, за историю Отечества, развивает уважительное отношение к национальной культуре, языку, традициям и обычаям. Тексты на основе биографии великих женщин позволяют формировать интерес к истории Узбекистана, сравнивать культуры разных стран с нашей страной в разные эпохи, помогают проводить типологический анализ культуры и истории, воспитывают чувство стремления к таким же достижениям, позволяют ставить позитивные цели в жизни, тем самым продвигая свою страну на высокий уровень.

6. Однако самым сложным относительно формирования гражданского потенциала через предметное направление, на наш взгляд, являются дисциплины точного цикла. Роль женщины в этом направлении можно проследить через интегративный контент.

Рассмотрим программу предмета «Математика» в начальной школе с точки зрения обращения к женскому началу для формирования гражданственности младшего школьника. Безусловно, гражданственность не может проявлять себя через предметные цели урока. Но в воспитательных она выражается довольно ярко, причём, сквозная тематика, обращённая к вопросам, связанным с женщинами, определена достаточно чётко: женские профессии в древности, уважение к маме и т.д.

Выражение женского начала в учебнике представлено интегративным решением, где математические предметные навыки формируются вместе с информативным жизненным контентом. Этот процесс представлен в таблице 1.

Таблица 1. Интегративные решения женской тематики в программном материале учебника «Математика» для начальной школы и развиваемые через неё компоненты компетенции активной гражданственности.

Сами по себе задания не играют ключевой роли в развитии компетенции активной гражданственности до тех пор, пока не попадут под временной компонент, являющийся одним из основных условий формирования чувственных компетенций. Ежедневная работа с таким контекстом даёт привязку на систематическое закрепление навыков, полученных на уроках социального цикла. Закрепление происходит в формате практической работы, внедрения в жизнь знаний и умений.

Вывод. Влияние женщин на формирование патриотического начала невозможно недооценить. При условии длительной работы с программным материалом, основанном на интегративном решении, возможно развитие компетенции гражданской активности в активной фазе. Комплексная деятельность через сквозную тематику, основанная на воспитательном контексте, позволит взрастить молодое поколение, готовое делиться не только знаниями, совершенствовать свои навыки и стремиться к мировым достижениям, но и проявлять уважение к своей семье, своей махалле, своей Родине.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдирасилов С. Ф., Назирбекова Ш. Б., Махкамова С. Б. Художественно-культурные традиции узбекского народного искусства на уроках изобразительного искусства //Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. – 2016. – №. 11 (68). – С. 32-42.
2. Потехина Е. Н. Сущностные характеристики понятия "гражданственность": современный контекст //Международный научно-исследовательский журнал. – 2017. – №. 11-2 (65). – С. 130-136.